

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№5

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2025
MAY

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

*Elektron nashr,
417 sahifa, may, 2025-yil.*

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Iloxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
05.01.07 – Matematik modellashtirish
05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti

08.00.01 - Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 - Makroiqtisodiyot
08.00.03 - Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 - Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 - Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 - Ekonometrika va statistika
08.00.07 - Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 - Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 - Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 - Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 - Marketing
08.00.12 - Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 - Menejment
08.00.14 - Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 - Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 - Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 - Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK

Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

M u a s s i s: "Tadbirkor va ishbiarmon" MChJ

H a m k o r l a r i m i z:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Mahalliy budjetlar daromadlarini oshirish imkonoyatlari	12
Soatova Nodira Boboxanovna	
Bank aksiyalarining bozor bahosini shakllantiruvchi omillar va baholash metodologiyasi	18
Raxmatov Azizjon Jaloliddinovich, Jumayev Muzaffar Mahmud o'g'li	
Namangan viloyatida kichik biznes subyektlarini yanada rivojlantirish va ular samaradorligini oshirish.....	23
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Kichik biznesni tijorat banklari tomonidan moliyalashtirishning o'ziga xos jihatlari	31
Nematulloyev Suxrob Sobirovich	
Qayta tiklanadigan vodorod narxlari strategiyasini o'rganish: xarajat noaniqliklarini bartaraf etish	35
Nuraliyeva Komila Sanakulovna	
Prospects for improving the efficiency of deposit operations in commercial banks	42
Olimov Abror Axadjon o'g'li	
Bank tizimida moliyaviy innovatsiyalar va raqamli texnologiyalar mohiyati va ahamiyati.....	51
Xodjimamedov Akmal Ashurovich, Umedov Abdullo Umedovich	
Elektron tijoratnini rivojlantirishni boshqarish samaradorligini baholash natijalari tahlili.....	57
Madieva Zuxra Iskandarbekovna	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sohasida xotin-qizlar barqaror ish bilan bandligini oshirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	63
Xoliyorova Shoxista Qahramon qizi	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarida raqamli texnologiyalarni joriy etishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari.....	70
Qodirov Sardorbek Isroiljon o'g'li	
The role of sports marketing in training leadership personnel in the sports management system.....	75
B.Y.Hamraev	
Sanoat korxonalarida quyosh energiyasidan foydalanish orqali iqtisodiy samaradorlikni oshirish yo'llari	79
Qalandarova Gulshoda Nazirjon qizi	
Ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirishni davlat tomonidan tartibga solish konsepsiyasi	85
Normurodov Xusan Eshmaxmatovich	
Роль центрального банка в контроле инфляции: политика инфляционного таргетирования	95
Камилова Наргиза Абдукахоровна, Пиримкулов Фирдавс Шухратович	
Ко'pkari ot sporti o'yini chavandozlari sport kiyimini ishlab chiqish uchun tavsiya etilayotgan matolarning xususiyatlari tahlili	102
Musayeva Lobar Sayfullayevna, Po'latova Saboxat Usmanovna	
Оценка технико-экономических показателей автономной фотоэлектрической установки с устройством очистки от снега.....	107
Юлдошев Исроил Абриевич, Рустамова Шахноза Шухрат кизи, Ботиров Бозорбек Мусурмон угли, Жураев Обид Шавкатович, Атоева Мохинур Амриллаевна	

Some considerations about the specific features of advertising texts.....	116
Mustaqimova Kunduz Sobirovna	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida bank xizmatlari amaliyoti tahlili.....	121
Tangriev Izzat Raxmatullaevich	
Fransuzcha va o'zbekcha terminlar vektori asosidagi semantik o'xshashlik.....	125
Jo'rayeva Malohat Muhammadovna, Abduaxadova Zilola Jamoliddinovna	
Sayyohlik tilining raqamli tadqiqi: fransuz va o'zbek terminlarining multimodal vektor va vizual xaritalanishi.....	131
Abduaxadova Zilola Djamoliddinovna	
Обеспечение финансовой устойчивости предприятий: проблемы и решения	136
Аллаберганов Зокир Гойибович	
Qurilish korxonalarini boshqarishning tashkiliy mexanizmlarini shakllantirishdagi muammolar	142
Alijonov Jamshid Alijon o'g'li	
Innovatsion startaplarni moliyalashtirishda venchur kapitali	149
Bozorova Ozoda Raximovna	
Pul-kredit siyosati orqali iqtisodiyotni tartibga solish	154
Berdiyev Akram O'ktamovich	
Yashil buxgalteriya hisobi va ekologik masalalarga oid xalqaro talablar va yondashuvlar	163
Eshquvvatova Muxlisa Avaz qizi	
Sug'urta tashkilotlari moliyaviy hisobotlari auditida muhimlik va risk darajasini aniqlash uslubiyotini takomillashtirish	169
Abduraimova Maftunaxon Axmatovna	
Chizmageometriya fanida gamifikatsiya va didaktik o'yinlarning samaradorligi.....	174
Yo'ldashev Solmonjon Iqboljon o'g'li	
Tijorat banklarining nodepozit moliyaviy resurslarini optimallashtirish	179
Tangirkulov Bekzod Boxadirovich	
Теоретические аспекты, причины и специфика безработицы (на примере Республики Узбекистан)	186
С.Э. Холмуратов	
Xalqaro oziq-ovqat bozorida raqobat sharoitida meva-sabzavotchilik tarmog'ini rivojlantirishga oid xorij tajribalari	191
Mengnorov Almardon Abdirahmonovich	
O'zbekistonning butunjahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish jarayonlari va uning soliq tizimiga ta'siri	202
Qurbonov Muxiddin Abdullaevich	
Qoraqalpog'istonda mehmonxona xo'jaligining hozirgi holati tahlili	207
Xalimova Fayoz Nafasovna	
Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektning bugungi kundagi ahamiyati.....	212
Norboyeva Mahliyo Rustamovna, Komiljon Baxromov Muzaffar o'g'li	
Method of drying melon using solar radiation and a household solar-infrared dryer.....	216
Khakimova Sabina Shamsiddin qizi, Qodirov Jobir Ro'zimatovich, Mirzayev Shavkat Mustaqimovich, Yangiboyev Fayoz G'aybulla o'g'li	
Qishloq xo'jaligi tarmog'ini moliyalashtirish istiqbollari	227
Ishniyazov Baxrom Normamatovich	
Влияние розничного кредитования на потребительский спрос	231
Базарова Нигора Равшановна	

Влияние розничного кредитования на потребительский спрос	231
Базарова Нигора Равшановна	
Прямые иностранные инвестиции как основной фактор повышения конкурентоспособности экономики стран	238
Наврұзов Икрам Абдуллаевич	
Qishloq xo'jaligini moliyalashtirish tizimini takomillashtirish	243
Ishniyazov Baxrom Normamatovich	
Tayyor mahsulotlar hisobi bo'yicha xorij tajribasi va ulardan respublikamizda foydalanish imkoniyatlari.....	248
Xotamov Alisher Xotamjon o'g'li, Sayfullayev Mexroj Sayfullayevich	
Sanoat korxonalarida asosiy vositalar qadrsizlanishi va eskirishini hisobga olishni optimallashtirish.....	255
Kurbonova Shaxrinov Avazxonovna	
Korxonalarda ishlab chiqarish xarajatlarini auditorlik tekshiruvidan o'tkazish	262
Tulovov Erkinjon To'liq o'g'li, Shanasirova Nodira Abdullayevna	
Digital transformation in public sector: advantages and challenges of the integration.....	266
Abdurakhmanova Sevinch	
Стратегическое планирование и предсказание результатов деятельности организации.....	271
Алимов Бехзоджон Наврузжонович	
Влияние привлечения инвестиций в национальную экономику на повышение конкурентоспособности предприятий.....	277
Каримова Дилафруз Садирдин кизи	
Nomoddiy aktivlar auditida sun'iy intellektdan foydalanish imkoniyatlari.....	283
Rozmatova Umida Yuldashevna	
To'g'ridan-to'g'ri sug'urtalash operatsiyalari bo'yicha sug'urta zaxiralarini shakllantirishni xalqaro standartlar asosida tashkil etish.....	290
X.A.Raximov	
"Sog'liqni saqlash sohasida davlat-xususiy sheriklik loyihalarini moliyalashtirishning innovation mexanizmlari va normativ asoslari"	294
Karabaev Sanjar Abdusamatovich	
Tibbiyot muassasalarida iqtisodiy barqarorlikning dinamik tahlili	302
Elmurodov G'ayratjon Abdumurodovich	
Korxonada faoliyatini optimallashtirishdagi iqtisodiy tahlilning roli va ahamiyati.....	308
Sattorov Mirjahon	
Роль контекстного маркетинга в условиях ограниченной аудитории и дефицита ресурсов.....	313
Дебердиев Анвар	
O'zbekistonda korxonalarining iqtisodiy barqarorligini raqamli texnologiyalar yordamida oshirish	319
Iminova Nargizaxon Akramovna, Mo'yudinov Ma'murjon Mansurjon o'g'li	
Jahon amaliyotida eksport moliyalashtirishi: uning shakllari, afzalliklari va kamchiliklari	328
Xudoynazarov Sherzod Ismoilovich	
Ramli transformatsiya va korxonaning barqarorligi.....	333
Soibov Nozimbek Faxridin o'g'li	
Raqamli texnologiyalar yordamida kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish.....	342
Ernaqulov Sunnatillo Nurali o'g'li	

Роль цифровой эпохи в банковской сфере	346
Максудова Шахзода	
Yashil iqtisodiyotda innovatsiyalar va ekologik barqarorlik.....	350
Sultonov Omon Juma o'g'li	
Iqtisodiy modernizatsiya va uning davlat rivojlanishiga ta'siri	355
Zuvaydullaev Nematullo Oybek o'g'li	
Международный опыт: применение корпоративного менеджмента в государственном управлении развитых стран	360
Махмудова Севара Улугбековна	
Carbon markets and agribusiness: assessing the role of emissions trading in promoting sustainable agricultural practices.....	366
Mubina Toirova	
Standartlashtirishda nanotexnologiyalarning o'rni va ahamiyati	371
Ahmedova Sitara Asqar qizi	
Sut mahsulotlarini saqlash jarayonini boshqarish tizimining barqarorlik masalasi.....	376
Sabirov Ulugbek Kuchkarovich, Oqilov Azizbek Kozimjon o'g'li	
Factors influencing tourism development in karakalpakstan: tf-idf analysis.....	383
Khashimov Bakhrom Bakhodirovich	
Kredit risklarini boshqarishda zamonaviy texnologiyalarning o'rni.....	392
Hamroyev Sherzod Axtamovich	
Alyuminiy ion energiya saqlaydigan qurilmalarning afzalliklari	399
Bafoyev Abduhamid Hoshim o'g'li	
Buxgalteriya axborotining investisiya qarorlarga ta'siri.....	403
Rahmatova Shahnoza Shukurovna	
Комплексный подход к оценке и обеспечению финансовой безопасности текстильных предприятий.....	408
Турсунов Бобир Ортикмирзаевич	

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕКСТИЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Турсунов Бобир Ортикмирзаевич

доктор экономических наук (DSc.),

профессор, заведующий кафедрой

«Экономическая и финансовая безопасность»

Ташкентского государственного экономического университета,

член Международного статистического института (ООН)

b.tursunov@tsue.uz

ORCID: 0000-0002-5004-375X

Аннотация: В статье раскрыты теоретико-методологические подходы к снижению экономических и финансовых рисков в деятельности предприятий. Обоснованы эффективные механизмы управления, направленные на укрепление финансовой устойчивости, а также представлена стратегическая модель обеспечения финансовой безопасности в корпоративной среде.

Ключевые слова: финансовая безопасность, многофакторный анализ, дисперсия, глубина небезопасности, релевантная группа, регрессионная модель.

Annotatsiya: Mazkur maqolada korxonalar faoliyatida iqtisodiy va moliyaviy xatarlarni kamaytirishga qaratilgan nazariy-metodologik yondashuvlar tahlil qilingan. Moliyaviy barqarorlikni mustahkamlashga yo'naltirilgan samarali boshqaruv mexanizmlari asoslab berilgan hamda korporativ muhitda moliyaviy xavfsizlikni ta'minlash bo'yicha strategik model taklif etilgan.

Kalit so'zlar: moliyaviy xavfsizlik, ko'p omilli tahlil, dispersiya, xavfsizlik darajasi, mos guruh, regressiya modeli.

Abstract: This paper investigates theoretical and methodological approaches to reducing economic and financial risks in enterprise activities. Effective management mechanisms aimed at strengthening financial stability are substantiated, and a strategic model for ensuring financial security in the corporate environment is presented.

Keywords: financial security, multivariate analysis, dispersion, depth of insecurity, relevant group, regression model.

ВВЕДЕНИЕ

В мировой научной практике активно ведутся исследования, направленные на совершенствование подходов к оценке финансового потенциала активов предприятий, эффективному управлению ресурсами и обеспечению их финансовой устойчивости. На современном этапе ключевые международные организации – включая Департаменты социально-экономического анализа Всемирного банка, Международный валютный фонд и ООН – концентрируют внимание на таких приоритетных направлениях, как финансовая санация предприятий, оценка и минимизация рисков, повышение эффективности корпоративного управления и развитие механизмов антикризисного финансового менеджмента, особенно в условиях глобализации мировой экономики.

Указанные исследования подтверждают значимость стратегического акцента на финансовом управлении как ключевого инструмента повышения конкурентоспособности предприятий. Наряду с этим предметом глубокой аналитики становятся вопросы идентификации и нейтрализации рисков, методы оценки инвестиционной привлекательности и рисков инвестиционных проектов, а также модели анализа внутреннего потенциала предприятий. Особое внимание уделяется контекстуальным параметрам стратегического управления финансовой безопасностью, разработке организационно-экономических механизмов повышения устойчивости бизнеса и укрепления экономической безопасности предприятий.

В условиях нарастающих глобальных вызовов актуализируется необходимость разработки комплексных подходов к оценке финансовой безопасности предприятий, предусматривающих учёт как внутренних, так и внешних факторов воздействия. В Республике Узбекистан данному направлению отводится особая роль в рамках политики экономической модернизации. В частности, акцент сделан на формировании цифровой базы данных по финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов, автоматизации аналитических процессов, а также на институционализации оценки рисков.

Последовательная реализация данных инициатив предполагает формирование устойчивой финансовой архитектуры на уровне предприятий, снижение вероятности банкротств, повышение качества инвестиционного анализа, идентификацию угроз финансовой безопасности, определение рыночной стоимости активов при разработке и реализации инвестиционных проектов, а также внедрение современных инструментов оценки ликвидности, платёжеспособности и рентабельности. Итогом таких преобразований должно стать создание единой цифровой платформы для диагностики и мониторинга финансовой безопасности предприятий на национальном уровне.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

На современном этапе финансовая безопасность предприятий рассматривается как ключевой элемент устойчивого развития и конкурентоспособности на микро- и макроэкономических уровнях. Ведущие научные центры и авторитетные международные институты – включая Harvard University, Duke University, University of Chicago, New York University, Oxford University, London School of Economics, Всемирный банк, Международный валютный фонд, а также такие организации, как Многостороннее агентство по инвестиционным гарантиям и Европейская группа ассоциаций оценщиков – проводят углублённые исследования по оценке и обеспечению финансовой устойчивости предприятий, управлению рисками и модернизации механизмов корпоративного управления.

Особое внимание в этих исследованиях уделяется вопросам антикризисного управления, включая разработку эффективных стратегий и моделей финансовой устойчивости. В результате были сформированы такие значимые разработки, как методология оценки финансовых рисков (McKinsey & Co), стратегия обеспечения информационной безопасности бизнеса (HOLT Value Associates), концепции корпоративного финансового управления (L.E.K. Consulting), а также британский стандарт BS 311-2008, посвящённый управлению финансовыми ресурсами и рисками. Кроме того, были усовершенствованы стандарты ГОСТ Р ИСО 31000-2010 и ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011, направленные на формализацию принципов и методов управления рисками.

В России и странах СНГ значительный вклад в развитие теоретико-методологических основ финансовой безопасности внесли Санкт-Петербургский государственный экономический университет, НИФИ, Южноуральский государственный университет, Финансовый университет при Правительстве РФ и МГУ имени М.В. Ломоносова. Исследования этих учреждений охватывают широкий спектр проблем – от стратегий предотвращения банкротств и оценки кредитных рисков до моделирования слияний и поглощений с учётом интересов акционеров.

Проблематика обеспечения финансовой и экономической безопасности также занимает центральное место в трудах таких зарубежных учёных, как А. Смит, Д. Рикардо, Ж. С. Милль,

А. Маршалл, а также современных исследователей – С.М. Аманда, С. Ахмад, С. Морал-Гарсия, В. Зенг, де Гоеде и других. Их работы освещают теоретические основы формирования устойчивых финансовых систем, методы оценки рисков и стратегические подходы к обеспечению безопасности в корпоративной среде.

Среди экономистов постсоветского пространства (Л.И. Абалкин, В.К. Сенчагов, И. Лебедев, Э. Архипов и др.) особый интерес представляют исследования, посвящённые построению моделей антикризисного управления, формированию концепции конкурентоспособности, совершенствованию инструментов управления рисками в кредитных организациях и применению модели Монте-Карло для анализа вероятностных характеристик финансовых рисков.

В Узбекистане научные исследования в данной сфере реализуются в рамках фундаментальных и прикладных проектов Ташкентского государственного экономического университета, Финансового института, НИЦ «Научные основы и проблемы развития экономики Узбекистана», а также Института прогнозирования и макроэкономических исследований при Министерстве экономического развития и сокращения бедности. Основное внимание уделяется формированию современной системы мониторинга финансовой устойчивости предприятий, разработке автоматизированных баз данных для анализа финансово-хозяйственной деятельности, оценке инвестиционных рисков и ликвидности, а также выявлению угроз финансовой безопасности на всех уровнях функционирования бизнеса.

Заслуживают особого внимания научные труды узбекских исследователей – А. Бурханова, И.Т. Абдукаримова, Х. Абулкосимова, М.К. Пардаева, Т.С. Маликова, Д. Истамова, Э.Н. Ходжаева, А.И. Игамбердиева, А.Э. Ишмухаммедова, Д.К. Нарзуллаевой и других. В их работах обоснованы современные подходы к оценке и управлению финансовой устойчивостью, рассмотрены внутренние и внешние угрозы финансовой безопасности, предложены организационно-экономические модели устойчивого развития предприятий.

Несмотря на значительный прогресс в разработке теоретических и прикладных аспектов финансовой безопасности, сохраняется необходимость дальнейшей комплексной научной проработки отдельных направлений – особенно в условиях нарастающей нестабильности мировых рынков, усиления глобальных рисков и трансформации механизмов финансового регулирования. Это требует не только адаптации существующих международных практик, но и разработки инновационных национальных методологий с учётом особенностей институциональной и экономической среды конкретных стран.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В ходе исследования использовались методы экспертного опроса, анкетирования и анализа бухгалтерской отчетности текстильных предприятий. Для обработки данных применялись методы многофакторного анализа, анализа иерархий и расчёта интегральных показателей. Оценка проводилась на основе как качественных, так и количественных параметров финансовой безопасности с последующей сравнительной интерпретацией результатов.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В рамках проведённого исследования в настоящей статье предложена методика комплексной оценки эффективности управления обеспечением финансовой безопасности предприятий на основе качественных и количественных методов. Сформирована система факторов и представлен методологический подход к их комплексной оценке. Были выделены четыре группы факторов, значимость которых оценивалась по пятибалльной шкале, а также ранжированы ключевые показатели, характеризующие каждый фактор.

После определения значений параметров, характеризующих качество и результативность управления финансовой безопасностью, был рассчитан интегральный показатель:

$$K_{MX} = \sqrt{K_{MX \text{ кач.}} \times K_{MX \text{ рез.}}} \quad (1)$$

здесь $K_{\text{кач.УПМ}}$ – коэффициент качества управления обеспечением финансовой безопасности;

– коэффициент эффективности управления обеспечением финансовой безопасности.

Коэффициент качества управления финансовой безопасностью определена по следующей формуле:

$$K_{MX \text{ кач.}} = \frac{\sum_{i=1}^n K_{\pi \text{ кач.}}^{\phi} \cdot d_i}{K_{\text{кач.мах}}} \quad (2)$$

здесь d_i – важность данного параметра;

$K_{\text{през}}^{\phi}$ – значение данного параметра;

$K_{\text{кач.мах}}$ – максимальное значение данного параметра.

Коэффициент результативности управления обеспечением финансовой безопасности определяется по следующей формуле:

$$K_{\pi \text{ рез.}}^{\phi} = \frac{\sum_{i=1}^n K_{\pi \text{ рез.}}^{\phi} \cdot d_i}{K_{\text{рез.мах}}} \quad (3)$$

здесь d_i – важность данного параметра;

$K_{\text{през}}^{\phi}$ – значение данного параметра;

$K_{\text{рез.мах}}$ – максимальное значение данного параметра.

Полученный результат находится в диапазоне от 0 до 1: чем ближе значение к 1, тем выше эффективность управления обеспечением финансовой безопасности на предприятии. После расчёта сводного показателя требуется соответствующая шкала для анализа уровня управления финансовой безопасностью на текстильных предприятиях. В рамках диссертационного исследования была разработана экспертная шкала оценки финансовой безопасности указанных предприятий (см. таблицу 1).

В ходе диссертационного исследования разработана шкала для оценки финансовой безопасности текстильных предприятий на основе оценок экспертов.

Таблица 1. Шкала оценки управления обеспечением финансовой безопасности на текстильных предприятиях.

Результаты интегральных показателей	Содержание оценок
От 0 до 0,30	плохо
От 0,31 до 50	неудовлетворительно
От 0,51 до 70	Удовлетворительно
От 0,71 до 0,85	хорошо
От 0,86 до 1	Отлично

Методика оценки уровня эффективности управления обеспечением финансовой безопасности прошла апробацию на текстильных предприятиях ООО «BETLIS TEKSTIL» в Ташкенте, ООО «SIRDARYA BEST FASHION» в Сырдарьинской области и ООО «Наманган тукимачи» в Наманганской области на основе данных расчетов и бухгалтерского отчета за 2020 год.

После определения значения соответствующих параметров качества и количества управления обеспечением финансовой безопасности, рассчитываем совокупный коэффициент эффективности управления финансовой безопасностью:

$$K_{\text{Betlis.}} = K_{\text{MX}} = \sqrt{K_{\text{MX кач.}} \times K_{\text{MX рез.}}} = \sqrt{0,925 \times 0,78} = 0.85$$

$$K_{\text{Нам.тук.}} = K_{\text{MX}} = \sqrt{K_{\text{MX кач.}} \times K_{\text{MX рез.}}} = \sqrt{0,925 \times 0,51} = 0.68$$

$$K_{\text{Sird}} = K_{\text{MX}} = \sqrt{K_{\text{MX кач.}} \times K_{\text{MX рез.}}} = \sqrt{0,925 \times 0,51} = 0.68$$

Результаты таблицы 2 показывают, что совокупные показатели ООО «BETLIS TEKSTIL», ООО «SIRDARYA BEST FASHION» в Сырдарьинской области и ООО «Наманган тукимачи» в Наманганской области соответственно равны 0,53, 0,35 и 0,45. (Таблица 2)

Таблица 2. Результаты оценки эффективности управления обеспечением финансовой безопасности в исследуемых текстильных предприятиях

Название предприятия	Коэффициент качества управления обеспечением финансовой безопасности	Коэффициент результативности управления обеспечением финансовой безопасности	Интегральные показатели	Содержание оценки
ООО «Наманган тукимачи»	0,60	0,75	0,45	Неудов
ООО «BETLIS TEKSTIL»	0,76	0,71	0,53	Удов
ООО «SIRDARYA BEST FASHION»	0,58	0,61	0,35	неудов

В ходе исследования были предложены научно-практические рекомендации по повышению рентабельности объектов исследования – текстильных предприятий – как одного из направлений усиления их финансовой устойчивости и, в конечном итоге, обеспечения финансовой безопасности.

Основу механизма управления финансовой безопасностью предприятий, предложенного автором диссертационной работы (рисунок 2), составляет формирование финансовой стратегии. Данная стратегия реализуется с применением метода анализа иерархий.

Стратегия управления обеспечением финансовой безопасности предприятий формируется на основе результатов скоординированных действий по использованию финансовых ресурсов, противодействию внутренним и внешним угрозам, а также планированию, организации и контролю мероприятий по снижению рисков. Указанные направления деятельности имеют циклический характер, в результате чего субъект управления принимает решения о корректировке стратегии в зависимости от изменений факторов внутренней и внешней среды. При этом обосновано научное ориентирование на достигнутые плановые показатели.

В рамках данного исследования выбрана группа экспертов для работы над выбором альтернативных механизмов управления обеспечением финансовой безопасности предприятия. В ряде случаев было введено понятие весомости эксперта, в силу важности

учета вариации мнений экспертов v_i , $i=1, \dots, m$, m – общее количество экспертов. Для облегчения дальнейших расчетов принято, что весомости эксперты пронумерованы:

$$v_1 + v_2 + \dots + v_m = 1.$$

Рис.1. Организационно-экономический механизм оптимального управления обеспечением финансовой безопасности предприятий

Для выбора оптимального решения был предложен многоэтапный механизм, основанный на комбинации методов экспертного опроса, анализа приоритетов и метода анализа иерархий.

1-й этап. Формирование расширенного перечня альтернатив и критериев с последующей экспресс-оценкой.

2-й этап. Оптимизация количества альтернатив путём их отбора на основе множества Парето-эффективности.

3-й этап. Определение значимости критериев и сокращение их количества путём исключения наименее значимых.

4-й этап. Проведение опроса среди стейкхолдеров с целью попарного сравнения альтернатив по каждому критерию. Итоговая оценка альтернатив осуществляется с применением метода Саати и учётом коэффициентов значимости, полученных в результате бесконфликтной оценки.

Разработанный механизм был внедрён автором в практическую деятельность предприятий: ООО «BETLIS TEKSTIL», ООО СП «SIRDARYA BEST FASHION» и ООО «Наманган тукимачи». Оценка альтернатив осуществлялась на основе трёх ключевых критериев. Показатели сравнивались попарно, данные оформлены в виде дробных матриц, и была составлена первичная матрица попарного сравнения.

По результатам исследования были определены приоритеты альтернатив:

$A_1 = 0,2829$

$A_2 = 0,1018$

$A_3 = 0,4007$

$A_4 = 0,2146$

Итоговая иерархия предпочтений имеет следующий вид:

$A_3 = 0,4007 > A_1 = 0,2829 > A_4 = 0,2146 > A_2 = 0,1018$

Проведённые расчёты показали, что наилучшей альтернативой для предприятий текстильной промышленности Республики Узбекистан, в частности для ООО «BETLIS TEKSTIL», является A_3 – обеспечение финансовой независимости.

Тем не менее, для повышения эффективности управления финансовой безопасностью необходимо проведение комплексной оценки влияния различных факторов на предприятия, включая ООО «BETLIS TEKSTIL» и ООО «SIRDARYA BEST FASHION». Это обуславливает значимость каждой альтернативы в рамках стратегического управления.

Предложенный метод формирования стратегии обеспечения финансовой безопасности на основе анализа иерархий обладает универсальностью и может быть адаптирован для использования в других отраслях промышленности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В результате проведённого исследования сформулированы следующие основные выводы:

1. Финансовая безопасность представляет собой систему, охватывающую совокупность взаимодействующих элементов, основанных на дифференциации и динамике показателей (индикаторов) состояния, защиты от угроз и рисков, а также обеспечении условий для устойчивого развития. Она может быть организована на различных уровнях – государственном, региональном, городском, районном, отраслевом (промышленность), а также на уровне субъекта предпринимательства (микроуровень), малого бизнеса (миниуровень) и индивидуального предпринимателя или физического лица (индивидуальный уровень). На каждом уровне под финансовой безопасностью понимается защита системы от внешних и внутренних угроз, а её идентификация требует применения системы показателей и организационно-методических инструментов.

2. Ключевыми критериями обеспечения финансовой безопасности предприятия являются: объём и структура финансовых ресурсов, источники их формирования; соотношение доходов и расходов; баланс внутренних и внешних источников; выбранная стратегия финансирования активов; уровень финансового риска и достаточность прибыли для самофинансирования; доля и качество заёмных средств; возможность оперативной мобилизации внутренних резервов; гибкость финансового планирования; соответствие стратегии развития целям финансовой безопасности, а также система мониторинга показателей.

3. Управление финансовой безопасностью текстильных предприятий должно осуществляться с учётом как качественных, так и количественных показателей. Эффективность такого управления оценивалась на примере трёх предприятий: ООО «BETLIS TEKSTIL», ООО «SIRDARYA BEST FASHION» (Сырдарьинская область) и ООО «Наманган тукимачи» (Наманганская область) на основе разработанной методики. Интегральные показатели эффективности составили соответственно 0,53, 0,68 и 0,45. При этом уровень управления финансовой безопасностью в ООО «BETLIS TEKSTIL» признан удовлетворительным, в то время как в двух других предприятиях – неудовлетворительным. В этой связи определены конкретные мероприятия по повышению эффективности управления финансовой безопасностью в данных организациях.

4. Механизм управления финансовой безопасностью представляет собой комплексную систему, направленную на усиление эффективности управленческих решений. Предложенная в исследовании модель основана на стратегическом управлении, где центральным элементом выступает финансовая стратегия. Оптимальная формулировка стратегии достигается посредством метода анализа иерархий, позволяющего выбрать наилучшую альтернативу.

На крупных текстильных предприятиях рекомендуется создание специализированной службы финансовой безопасности с прямым подчинением генеральному директору. Также необходимо разработать внутренние нормативные документы, установить пороговые значения и критерии, позволяющие своевременно выявлять внутренние и внешние угрозы, формируя тем самым полноценную и устойчивую систему финансовой безопасности предприятия.

Список использованной литературы:

1. Amadae, S.M. (2017). Perpetual anarchy: From economic security to financial insecurity. *Finance and Society*, 3(2), 188–196.
2. Amicelle, A. (2017). When finance met security: Back to the War on Drugs and the problem of dirty money. *Finance and Society*, 3(2), 106–123.
3. Amoores, L. (2011). Data derivatives: On the emergence of a security risk calculus for our times. *Theory, Culture & Society*, 28(6), 24–43.
4. Ahmad, S., Ng, Ch., McManus, C. (2014). Enterprise risk management (ERM) implementation: Some empirical evidence from large Australian companies. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 164, 541–547.
5. Arrieta-Paredes, M., Hallsworth, A., Coca-Stefaniak, J. (2020). Small shop survival – The financial response to a global financial crisis. *Journal of Retailing and Consumer Services*, 53, 101984.
6. Yildirim, E., Akalp, G., Aytac, S., Bayram, N. (2011). Factors influencing information security management in small- and medium-sized enterprises: A case study from Turkey. *International Journal of Information Management*, 31, 360–365.
7. Zhang, W., Jiang, H. (2019). Application of Copula function in financial risk analysis. *Computers and Electrical Engineering*, 77, 376–388.
8. Анциборко, К. (2007). Математические модели управления производственной и финансовой безопасностью промышленного предприятия. Диссертация на соискание учёной степени к.э.н. ГОУ ВПО «Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова». Москва.
9. Лебедев, И. (2008). Методы минимизации финансовых рисков при обеспечении экономической безопасности предприятий металлургии. Диссертация на соискание учёной степени к.э.н. Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации. Москва.
10. Иванова, Л.К. (2013). Экономическая безопасность предприятия. *Вестник Уфимского государственного авиационного технического университета*, 17(7), 30–33.
11. Крохичева, Г., Архипов, Э., Зенцова, К., Новикова, Е. (2016). Финансовая безопасность в системе экономической безопасности. *KANT*, 3(20), 107–111.
12. Крохичева, Г.Е., Архипов, Э.Л., Баздикян, М.Ю., Истомин, А.В. (2017). Идентификация рискованных ситуаций в системе экономической безопасности. *Интернет-журнал «Науковедение»*, 9(4).
13. Семенов, А. (2018). Обеспечение финансовой безопасности в управлении обязательствами организаций химической промышленности. Диссертация на соискание учёной степени к.э.н. Поволжский государственный технологический университет. Йошкар-Ола.
14. Якушина, Н. (2013). Финансовая безопасность предприятия. *Вестник Университета*, 11, 132–135.
15. Кузнецова, Е., Лаптев, Д. (2011). Финансовая безопасность предприятия как предмет финансового планирования. *Вестник Московского университета МВД России*, 5, 52–57.
16. Бурханов, А.У. (2019). Молиявий хавфсизлик. *Ўқув қўлланма. Иқтисодиёт*, 164 б.
17. Абдулқосимов, Х.П. (2006). Иқтисодий хавфсизлик. Тошкент: Академия, 111 б.
18. Пардаев, М.К., Аминов, З.Ю. (2008). Корхонанинг иқтисодий хавфсизлиги ва уни таъминлаш йўллари. *Рисола. Самарқанд: Зарафшон*, 47 б.
19. Ортиқова, Д. (2010). Иқтисодий хавфсизлик. *Ўқув қўлланма. Тошкент: ТДИУ*, 150 б.
20. Истамов, Д.И., Гранаткин, Ю.А., Мухаммедов, М.М., Ходжаев, Э.Н. (1995). Экономическая безопасность предприятия и защита коммерческой тайны. Самарқанд, 152 б.
21. Ишмухаммедов, А.Э. (2004). Иқтисодий хавфсизлик. *Ўқув қўлланма. Тошкент: ТДИУ*, 176 б.

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. May. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100